

**QASHQADARYO VILOYATIDA AHOLI MANZILGOHLARINI
RIVOJLANTIRISH VA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH
MUAMMOLARI**

Qudratov Abdulla Raxmatovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti geografiya va geografik
axborot tizimlar fakulteti 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: i.f.n. doktori, dots. S. Zokirov

Email: qudratovabdulla2@gmail.com

Annotatsiya. Qashqadaryo viloyati iqtisodiy ko'rsatkichlari va aholining bandlik darajasi. Viloyat iqtisodiyoti. Qishloq joylarini rivojlantirish.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo viloyati, aholi manzilgohlarini rivojlantirish, shaharchalar, shaharlar, yoqilg'i sanoati, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati, tomchilab sug'orish, muqobil energiya manbalari.

Qashqadaryo viloyatida 2022-yilda bir qancha bir qancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Aholi uchun 431 367 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 2022-yilda viloyatda

ishsizlik darajasi 9.0% ni tashkil qildi, ishsizlar umumiy soni ularning 121 ming kishini tashkil qilib ulardan 75.1 ming ayollar va 45.9 ming erkaklarni tashkil qildi. Xorijga mehnat migratsiyasi bo'yicha ketganlar 157 131 kishini tashkil qildi. Viloyat aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 51.6% ni tashkil qildi. Sanoat sohasida mahalliy byujetga 22 814.7 mlrd so'mni, o'sish ko'rsatkichi o'tgan yilga nisbatan 110.5% ni tashkil etdi. Xizmat ko'rsatish sohasida 15 945.8 mlrd so'm mahalliy byudjedga tushdi va o'sish ko'rsatkichi 114% ni tashkil qildi. O'zlashtirilgan investitsiya mablag'lari 22 814.7 mld so'mni, shu jumladan xorijiy investetsiyalar 228.4 mln dollarni tashkil etdi. Aholining gaz bilan ta'minlanish darajasi hamon pastligicha qolmoqda, yani – 22.4% tashkil qildi va shu bilan birgalikda aholining qolgan 77.6% qismi suyltirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda.

Viloyatda iqtisodiyot bilan birgalikda aholi ham tez suratlarda o'sib bormoqda, ya'ni 3.4825 mln kishi (01..01.2023-yil holatiga ko'ra).

Aholini ish bilan to'liq qamrab olish va urbanizatsiya jarayoninirivojlantirish uchun aholi manzilgohlari yonida sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor qaratish lozim. Shaharlarda komunal muammolarni iloji boricha hududdan kelib chiqqan holda Yevropa standartlari asosida shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shaharlarning yangidan qurilayotgan qismlarida kanalizatsiyani kichik hovuzchalar ko'rinishida har bir ko'p qavatli uy uchun alohida qurib qo'ymasdan balki yer osti tunellari ko'rinishida sistemali qilib qurgan maqul bo'ladi. Aholi punkitlarini ichimlik suvi bilan ta'milashda iloji boricha Toshkent shahri singari uzilmasdan suv yetkazib berishni ta'milash choralarini izlash zarur. Aholi tomonidan ishlatilgan yaroqsiz suvlarni qayta ishlab, zararsizlantirilgandan so'ng qishloq xo'jaligi maydonlarni sug'orishda foydalanish kerak. Har bir shahar yoni IEM larni ko'paytirish va ulardan samarali foydalanish orqali aholining elektr va issiq suvga bo'lgan ehtiyojini qoplash loyihalarini ishlab chiqish zarur. Bu albatta katta kuch va mablag'ni talab qiladi, ammo Qashqadaryo viloyatidan olinayotgan gaz va neftning o'zidan bu harajatlarni qoplatishda foydalanish maqsadga muvofiq bo'lardi. Viloyatning foydalanilmayotgan yaylov, adir va cho'l hududlarida

o'simlik qoplamini ko'paytirish, mevali intensive bog'lar va qurg'oqchilikka chidamli o'simlik navlari ekish zarur. Aholining barchasini 100% ish bilan ta'minlashning hozircha iloji yo'q bo'lganligi sababli, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va davlat tomonidan imtiyozlar berish zarur.

Aholi manzilgohlarining barchasida qo'shimcha ravishda chiqindini qayta ishlash joylarini tashkil etish va muqobil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish rejalarini ishlab chiqish va ularni real hayotga tatbiq etish kerak.

Ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarni qo'shimcha kasb-hunarga va biznesga, IT sohasiga o'qitish kerak. Bizga bundan olinadigan foyda aholining kelajakda o'zini-o'zi band qilishi va bundan tashqari xorijda ishlashga ketganlarida ham davlatga foydasi tegishi bo'ladi.

Viloyatning va Respublikamizning rivojlanishi uchun Qashqadaryo viloyatiga Amudaryodan qo'shimcha suv nasos stansiyalarini qurish va iloji boricha G'uzor tumanigacha Amudaryo suvlarini olib kelishga harakat qilish zarur. Qishloq xo'jaligi yerlarida aholi istemoli uchun zarur bo'lgan o'simlik yog'i olinadigan o'simliklarni iqlimdan kelib chiqqan holda ko'paytirish kerak va bu orqali biz yana bir yutuqqa, ya'ni aholining bir qismini ish bilan band qilishga erishishimiz mumkin.

Urbanizatsiya jarayonini tartibga solish uchun alohida komissiya tashkil etilib, aholini joylashtirishni va shahar-shaharchalarda aholi uylarining iloji boricha gorizontal yoyilib ketishining oldini olish zarur. Shahar va shaharchalar yonida ularni oziq ovqat bilan ta'minlaydigan halqasimon (Tyunen halqalari singari) maydonlarni yaratish kerak.

Yer maydonlarining ishlatilmayotgan lalmikor joylarida Saudiya Arabistonidagi singari tomchililab sug'orish texnologiyalaridan foydalanish kerak, ayniqsa Dehqonobod tumanining katta hududlari lalmikor yerlarni tashkil qiladi va ko'pgina qismida yerlarni sug'orish uchun soylar va daryolardan nasos yordamida suv chiqarish imkoniyati mavjud. Deyarli bulardan hozirgi vaqtda aholining juda kam qismi foydalanmoqda, ammo tajribasizligi natijasida yutuqlarga erisha

olishmayotibdi. Albatta buning uchun aholi o'rtasida sug'orish tizimlari bo'yicha tushuntish ishlarini olib boorish za'rur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.S. Soliyev “O'zbekiston geografiyasi”. Toshkent – 2014.
2. С.С. Зокиров “Ўзбекистонда урбанизация жараёнларини тартибга солиш тизимини такомиллаштириш” (Dsc) Диссертация. Тошкент-2021.
3. <https://www.qashstat.uz>
4. <https://www.stat.uz>

